

УДК 633/635:631.52

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА И ОБРАЗЦЫ ОЗИМОЙ РЖИ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Г. Н. Потапова, канд. с.-х. наук,
ФГБФУ «УрФАНИЦ УрО РАН»,
Ул. Главная, 21, пос. Исток, Екатеринбург, Россия, 620061
E-mail: GNP60@bk.ru

Аннотация. Озимая рожь лучше озимой тритикале и озимой пшеницы адаптирована к агроклиматическим условиям Среднего Урала и используется для получения продуктов питания и кормов. Для создания новых высокопродуктивных сортов озимой ржи необходимо проводить оценку и выделять перспективные образцы, которые обеспечивают формирование урожайности зерна выше 5 т/га. В результате изучения перспективных образцов озимой ржи в 2016-2018 гг. в Уральском НИИСХ были выделены образцы озимой ржи, которые значительно превышали стандартные сорта Алиса и Паром по отдельным ценным показателям или по комплексу признаков. В среднем за три года высокая зимостойкость, 80-90 %, была установлена у образцов Кама 3 х Паром, Таловская 44 х Грань, Снежана 3 х Алиса, в связи с чем густота стеблестоя была выше стандарта, поэтому урожайность зерна была на 22-53 % выше стандарта и достигала 594-795 г/м². Образцы Кама 3 х Паром и Снежана 3 х Алиса превышали стандарт по зимостойкости и имели высокую густоту стеблестоя, в колосе у них было больше зерен, но продуктивность колоса была ниже стандарта. У образцов Таловская 44 х Грань и Славия х Таловская 41 была высокая масса 1000 зерен (37-39 г), они превышали стандарт по продуктивности колоса на 28-33 %. Перспективные образцы озимой ржи, выделенные при оценке в полевых условиях и размноженные на изолированных участках, показывают высокую зимостойкость в конкурсном испытании и дают урожайность на уровне 5,3-5,5 т/га, что выше стандарта на 0,4-0,6 т/га. Образец СП-3/13 превышал стандарт по урожайности на 12 %, по массе 1000 зерен – на 5,2 % и продуктивности колоса – на 5,8 %. Для сохранения высокой адаптивности и продуктивной способности при первичном семеноводстве на изолированных участках проводили отбор растений и семей с высокой густотой стеблестоя, выравненного по высоте, короткой соломиной и крупным колосом.

Ключевые слова: озимая рожь, сорт, адаптивность, урожайность, густота стеблестоя, элементы структуры колоса.

Введение. Озимая рожь лучше других озимых зерновых культур, озимой тритикале и озимой пшеницы, адаптирована к агроклиматическим условиям Среднего Урала [1, 2]. Зерно ржи используется для производства продуктов питания для людей и кормов для домашних животных [3-8]. Внедрение в производство низкопентозановых сортов ржи, зерно которых без ограничений можно использовать на корм, способствует значительному повышению востребованности озимой ржи [9, 10]. Зеленая масса, убранная до колошения, пригодна для получения раннего зеленого корма с повышенным содержанием протеинов и сахаров, до 15-20 %, в сухом веществе [11].

Генетический потенциал озимой ржи обеспечивает формирование высокой урожайности зерна – 5-7 т/га озимой ржи [12, 13]. В условиях Среднего Урала урожайность озимой ржи колеблется от 2 до 6 т/га, что связано, в основном, с воздействием погодных условий и соблюдением требований технологии выращивания [14].

Площади посева озимой ржи в России сократились [15], в связи с чем повышение урожайности посевов озимой ржи становится одной из важнейших проблем, для решения которой необходимо получать новые сорта, обладающие высокой адаптивностью и урожайностью.

Созданию и оценке нового перспективного материала диплоидной и тетраплоидной озимой ржи посвящены исследования многих зарубежных ученых [16, 17].

Оценка в местных агроклиматических условиях и выделение новых перспективных образцов озимой ржи необходимо для получения новых сортов, способных формировать урожайность выше 5 т/га, поэтому проводимые исследования являются актуальными.

Целью исследований является оценка в полевых условиях новых образцов диплоидной озимой ржи по основным хозяйственно ценным признакам и определение перспективных образцов для создания новых сортов.

Методика. Научные исследования проводились в 2016-2018 гг. на опытных полях Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ «УрФАНЦ УрО РАН» в отделе селекции и семеноводства озимых и яровых зерновых культур в рамках Государственного задания по направлению 148 Программы ФНИ государственных академий наук. Изучение образцов озимой ржи проводилось в питомниках, высеваемых вручную в четырех повторениях, на делянках из 2-6 рядов длиной 1 м. Расположение образцов рендомизированное. Стандартный сорт высевался через 9 делянок. Почва опытного участка темно-серая лесная, оподзоленная и тяжелосуглинистая, с содержанием гумуса 3,35 %, рН – 5,46, азот легкодоступный – 88 мг/кг, подвижный фосфор – 292 мг/кг, обменный калий – 162 мг/кг.

Наблюдения и оценки в питомниках проводили в соответствии с методическими пособиями [20, 21].

Опыты высевались в трехпольном севообороте с использованием общепринятой технологии подготовки почвы и ухода за посевами. Посев проводили в оптимальные сроки – с 20 по 25 августа по чистому пару. Для проведения изучения в полевых условиях образцы высевали с нормой посева 30 зерен на метр и проводили оценку по всем показателям. Для получения оригинального семенного материала до цветения на одной делянке устанавливали полотнообразную кабину высотой 2 м, длиной 1 м и шириной 60 см. После окончания цветения растений озимой ржи кабины снимались. Подставки из-под кабин оставляли на поле, так как у растений под кабинами наблюдалась низкая устойчивость к полеганию. Уборка из-под каждой кабины проводилась вручную серпом, колосья связывали в снопы. Сушка и обмолот проводились в лаборатории. Полученные семена использовали для посева в селекционных питомниках или для размножения на изолированных участках для последующей оценки в конкурсном испытании. Остальные повторности изучаемых образцов использовали для оценки показателей урожайности и адаптивности, на основании которых отбирали образцы для размножения и дальнейшей работы, но семена для посева не использовали.

Погодные условия в годы исследований различались. В 2015-2016 гг. зима была теплой, так как сумма отрицательных температур (-1318°C) была ниже многолетней нормы (-1611°C), с высоким снежным покровом (52 см). Весна ранняя, теплая, летом температура была выше нормы. Влаги было достаточно. Созревание растений наблюдалось в середине августа. В 2016-2017 гг. зима была холодной (сумма отрицательных температур - 1848°C) с высоким снежным покровом (54 см). Весной и летом температура была близка к норме, осадков выпадало больше нормы. Созревание растений было отмечено в конце августа. В 2017-2018 гг. зимой было теплее нормы (сумма отрицательных темпера-

тур -1492°C), но в связи с низкой высотой снежного покрова (28 см), глубина промерзания почвы достигала 110 см. Весна была ранней и прохладной, начало лета было прохладным, поэтому наблюдалась задержка развития растений около двух недель. Осадков выпадало больше нормы. Созревание растений наблюдалось в конце августа.

Результаты. В 2016 г. в опытных питомниках озимой ржи после изучения были выделены гибриды, представленные в таблице 1. Образец (Солнышко х Алиса) х Паром в первый год оценки превысил стандарт по зимостойкости на 29 %, по урожайности – на 28 %, и имел выше величину элементов продуктивности колоса.

В питомнике второго года у большинства выделенных образцов были достоверно выше стандарта зимостойкость – на 7-18 %, урожайность – на 10,4-21,5 %.

Высота растений была на уровне 116, 98 и 118 см, что ниже стандарта на 3,3-20 %, устойчивость к полеганию была выше стандарта на 1,5-2 балла по шкале 0-9 баллов [21].

По густоте стеблестоя превышение к стандарту было установлено у образца Грань х Таловская 41 на 17 %, у других образцов этот показатель был на уровне стандарта. У образца Эра х Сибирская 87 было незначительно больше зерен в колосе. У образца Солнышко х Паром были выше масса 1000 зерен и продуктивность колоса на 11 и 9,5 %, соответственно.

Таблица 1

Образцы озимой ржи, выделенные по ценным признакам в 2016 г.

Гибрид/ питомник	Зимостойкость, %	Урожайность, г/м ²	Продуктивный стеблестой, шт./м ²	Зерен в колосе, шт.	Масса 1000 зерен, г	Продуктивность колоса, г
Алиса (ст.) /первый год оценки	63	506	353	70,3	39,3	2,76
(Солнышко х Алиса) х Паром	92*	647*	392	73,7	41,1	2,96
Алиса (ст.) /второй год	80*	567	386	71,2	37,0	2,63
Эра х Сибирская 87	87*	636*	401	74,2	34,2	2,54
Грань х Таловская 41	98*	626*	414*	68,9	36,6	2,52
Солнышко х Паром	94*	689*	342	70,1	41,1	2,88
НСР ₀₅	7,6	48,3	59	7,2	3,4	0,22
средняя за 2014-2016 гг.						
Алиса (ст.)	82	485	366	70,0	37,9	2,65
Алиса х Таловская 41	67	528	400	73,0	35,9	2,63
Orizont х Паром	75	507	369	74,2	37,0	2,75
Кама 3 х Паром	89	594*	446	76,0*	29,2	2,22
Эра х Паром	77	606*	396	73,6	37,4	2,75
НСР ₀₅	8,1	56,4	39	4,8	2,3	0,12

Примечание: * – достоверно превышение к стандарту при $P \leq 0,05$.

В питомнике образцов, которые изучали в течение трех лет при разных погодных условиях, были установлены образцы, зимостойкость, урожайность и элементы продуктивности колоса которых были на уровне или выше стандарта. У образца Orizont х Паром высота растений 105 см была значительно ниже стандарта и в два раза ниже поражение снежной плесенью (48 %), у стандарта Алиса было поражено 80 % растений. Образцы Кама 3 х Паром и Эра х Паром были выделены по показателю устойчивости к

снежной плесени, в связи с чем к уборке имели больше густоту растений и продуктивных стеблей на 22 и 8 %. По урожайности зерна 594 и 606 г/м² соответственно они превышали стандарт на 22 и 25 %. В результате из 46 изученных образцов перспективными для дальнейшего использования были признаны 10 образцов, которые были в последующие годы высеяны на изолированных участках для получения семян.

В 2017 г. в изучении находилось 57 образцов. В питомнике первого года изучения

зимостойкость образцов колебалась от 56 до 100 %. Лучшие по этому показателю гибридные образцы представлены в таблице 2. Урожайность выделенных образцов колебалась в пределах 543÷624 г/м² и была выше стандарта на 12-28 %. У образца (Паром х Популяция 4) х (Паром х Памяти Кунакбаева) была выше стандарта масса 1000 зерен на 26 %, но стеб-

лестой был выше, а количество зерен в колосе ниже. Продуктивность колоса этого образца была выше стандарта на 11 %, что дает возможность считать, что у него повышенные продуктивные свойства обеспечиваются генотипом. Оценка в следующие годы позволит уточнить сведения об адаптивных и продуктивных способностях выделенных образцов.

Таблица 2

Образцы озимой ржи, выделенные по ценным признакам

Гибрид/ питомник	Зимостой- кость, %	Урожай- жай- ность, г/м ²	Продук- тивный стеблестой, шт./м ²	Зерен в колосе, шт.	Масса 1000 зерен. г	Продук- тивность колоса. г
2017 г.						
Паром (ст.) / первый год	91	486	342	68,0	31,6	2,15
(Солнышко х Таловская 44) х (Славия х Таловская 41)	100	544*	368	63	35,5	2,27
(Таловская 41 х Г-1494) х (Таловская 41 х Славия)	100	543*	424	62	31,0	1,92
(Паром х Популяция 4) х (Паром х Памяти Кунакбаева)	100	544*	418*	62,2	38,5*	2,39
(Солнышко х Паром) х (Паром х Памяти Кунакбаева)	100	624*	384	70,8	28,8	2,02
(Паром х Памяти Кунакбаева) х (Солнышко х Паром)	100	554*	398	67,3	29,1	1,96
Паром (ст.) / второй год	89	540	348	79,1	31,4	2,50
(Кама 3 х Паром) х Алиса	86	597*	432*	69,0	30,3	2,18
НСР ₀₅	9,1	41,4	46	6,3	4,1	0,25
Средняя за 2015-2017 гг.						
Паром (ст.)	83	517	453	71,5	28,3	2,03
Таловская 44 х Грань	93*	795*	521*	65,6	39,0*	2,56*
Грань х Таловская 44	81	668*	510*	71,4	37,8*	2,62*
Памяти Кунакбаева х Таловская 44	86	664*	502	66,6	35,9*	2,39
Славия х Таловская 41	66	658*	498	70,0	37,3*	2,61*
Снежана 3 х Алиса	83	614*	514	75,2	34,7*	2,61*
НСР ₀₅	8,2	64,0	52	6,8	3,7	0,31

Из образцов, которые проходили оценку второй год, был выделен один образец, у которого при одинаковой со стандартом зимостойкостью урожайность была достоверно выше на 10,5 %. Превышая стандарт по густоте стеблестоя на 24 %, этот образец уступал стандарту по элементам продуктивности колоса, но был включен в группу перспективных образцов, и будет высеян на изолированный участок для дальнейшей работы.

Оценка в полевых условиях позволила выделить образцы, зимостойкость которых в

среднем за три года была близка к стандарту или выше него, урожайность зерна колебалась в пределах 614÷795 г/м² и превысила стандарт Паром (517 г/м²) на 19-53 %. У образцов Таловская 44 х Грань и Грань х Таловская 44 была значительно ниже стандарта (136 см) высота растений (128 и 118 см), соломина была толстой и прочной, не наблюдалось расщепления по высоте растений. Размер колоса и его элементы были на уровне колоса стандарта при большей густоте стеблестоя. Количество зерен в колосе – на уровне

стандарта, а масса 1000 зерен и продуктивность колоса были выше стандарта на 33,5 и 28 %, соответственно. У образца Снежана 3 х Алиса при большей густоте стеблестоя был крупнее колос, а количество зерен в колосе, масса 1000 зерен и продуктивность колоса оказались выше стандарта на 5, 23 и 28 %. У образца Памяти Кунакбаева х Таловская 44 зимостойкость значительно выше стандарта и при меньшем количестве зерен в колосе масса 1000 зерен больше на 25 %. У образца Славия х Таловская 41 зимостойкость была на уровне стандарта, но продуктивные показатели колоса значительно его превышали. Выделенные образцы после оценки в опытных питомниках размножаются на изолированных участках, где для посева используются оригинальные семена, а в следующие годы будут высеяны для оценки в конкурсном испытании.

Размножение на изолированных участках совмещается с первичным семеноводством, что позволяет сохранять и улучшать зимостойкость и урожайные способности выделенных перспективных образцов озимой ржи, так как появляется возможность проводить отбор растений и семей по высоте растений и густоте стеблестоя, с крупным колосом, не пораженных болезнями.

В таблице 3 приведены результаты оценки перспективных образцов, выделенных с использованием приведенной методики в предыдущие годы, которые в конкурсном испытании в 2018 г. достоверно превысили стандарт по урожайности на 0,4-0,6 т/га. Образец СП-3/13 превышал стандарт по урожайности на 12 %, по массе 1000 зерен – на 5,2 % и продуктивности колоса – на 5,8 %. Данный образец готовится для передачи на Государственное испытание.

Таблица 3

Результаты оценки перспективных образцов озимой ржи в конкурсном испытании 2018 г.

Сорт, образец	Урожайность, т/га		Длина колоса, см	Количество зерен в колосе, шт.	Масса 1000 зерен, г	Продуктивность колоса, г
	Сорт	± к стандарту				
Паром (ст.)	4,9	0,0	10,3	63,9	32,6	2,08
48 СП-4/12	5,3	0,4	10,2	59,4	30,0	1,79
СП-3/13	5,5	0,6	10,5	64,1	34,3	2,20
НСР ₀₅		0,38				

Выводы. Оценка в полевых условиях в течение трех лет перспективных образцов озимой ржи позволила выделить образцы, значительно превышающие стандарт по адаптивным и продуктивным показателям, так как в опытных питомниках зимостойкость была на уровне 80-90 %, урожайность достигала 594-795 г/м² и превышала стандарт на 22-53 %. В конкурсном испытании урожайность перспективных образцов была на уровне 5,3-5,6 т/га, что выше стандарта на 8-12 %.

Выделенные по комплексу ценных признаков перспективные образцы Кама 3 х Паром, Эра х Паром, Таловская 44 х Грань,

Снежана 3 х Алиса и другие, превысившие стандарт по зимостойкости и урожайным показателям на 20 % и более, будут высеиваться на изолированных участках согласно установленной очередности и постепенно включаться для оценки в конкурсное испытание.

Для сохранения и улучшения показателей продуктивности и адаптивности выделенных перспективных образцов в процессе первичного семеноводства необходимо проводить отбор растений или семей с высокими значениями густоты стеблестоя, высотой растений ниже стандарта, превышающими стандарт по элементам структуры колоса.

Литература

1. Жученко А.А. Рожь – важнейшая продовольственная и кормовая культура России // Агропродовольственная политика. 2012. № 3. С. 14-21.
2. Новые сорта и особенности технологии выращивания озимых зерновых культур / Г.Н. Потапова [и др.] // Пермский аграрный вестник. 2017. № 2. С. 48-56.
3. Оптимизация технологических приемов производства зерна озимой ржи / Е.И. Уткина [и др.] // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 6. С. 38-41.
4. Озимая рожь. Возделывание и использование на пищевые и кормовые цели. Проблемы и решения / В.А. Сысуев [и др.]. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007. 172 с.
5. Фицев А. И., Косолапов В. М. Зоотехническая оценка использования ржи в рационах сельскохозяйственных животных // Озимая рожь: селекция, семеноводство, технологии, переработка: Материалы конференции. Саратов: Новый ветер, 2008. С. 110–119.
6. Boros D. Quality aspects of winter rye for feed purpose // Proceedings of International Symposium on Rye Breeding and Genetics. 28-30 June 2006. Vort. Pflanzenucht: 2007. P. 80-85.
7. Boros D., Lukaszewski F., Aniol. Location of genes controlling of dietary fibre and arabinoxilans in rye // Proceedings of the EUCARPIA Rye Veeting, 4-7 July 2001. Radzikow, 2001. P. 78.
8. Developing rye germplasm for alternative uses: quality assessment methods and progress from selection / Flamme W. [et al.] // Vortrage fur Pflanzenzuchtung. Göttingen. 1996. No. 35. P. 129-138.
9. Кобылянский В.Д., Солодухина О.В. Основы селекции малопентозановой ржи // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Санкт-Петербург: ВИР, 2009. Т. 166. С. 112-118.
10. Изучение инновационной зернофуражной низкопентозановой озимой ржи / В.Д. Кобылянский [и др.] // Пермский Аграрный Вестник. 2014. № 1. С. 10-16.
11. Копылович В. Кормовая озимая рожь в зеленом конвейере // Белорусское сельское хозяйство. 2018. № 11 (189). С. 52-54.
12. Weiper D. Processing performance of rye as influenced by sprouting resistance and pentosan contents // International rye symposium technology and products. Espoo: Technical research center of Finland, 1995. P. 64.
13. Creation of winter tetraploid rye forms / U. Harelik [at al.] // International Symposium on Rye Breeding and Genetics, 29 June - 2 July 2010. Minsk, 2010. P. 20-28.
14. Потапова Г.Н. Особенности влияния динамики температуры и суммы осадков на урожайность озимой ржи в условиях Среднего Урала // Аграрный вестник Урала. 2015. № 9. С. 19-24.
15. Гончаренко А. А. Состояние производства и селекции озимой ржи в Российской Федерации // Озимая рожь селекция, семеноводство технология и переработка: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург: ГНУ Уральский НИИСХ Россельхозакадемии, 2012. С. 5-11.
16. Larsen R. Jamie Historical. Current and potential future trends rye production and breeding in Canada // International Conference on Rye Breeding and Genetics, 24-26 June 2015. Poland, Wroclaw, 2015. P. 24.
17. Use of enzyme to improve nutrient availability in poultry feedstuffs / Marquardt R. [et al.] // Animal Feed Science and Technology. 1996. No. 60. P. 321-330.
18. Изучение и сохранение мировой коллекции ржи. Методические указания / В.Д. Кобылянский [и др.]. Санкт-Петербург: ВИР, 2015. 44 с.
19. Международный классификатор СЭВ рода *Secale L.* / В.Д. Кобылянский [и др.]. Л.: ВИР, 1984. 40 с.

PERSPECTIVE VARIETIES AND SAMPLES OF WINTER RYE FOR CROPS IN THE MIDDLE URALS

G. N. Potapova, Cand. Agr. Sci.

Ural Agricultural Research Institute – Branch of the Ural Federal Agricultural Scientific Research Center of the Ural Branch of the RAS,
21, Glavnaya St., Istok, Ekaterinburg, Russia, 610062
E-mail: GNP60@bk.ru

ABSTRACT

Winter rye is better than winter triticale and winter wheat adapted to the agro-climatic conditions of the Middle Urals and is used to obtain food and feed. To create new high-yielding varieties of winter rye, it is necessary to assess and select promising samples that ensure the formation of grain yield above 5 t/ha. As a result of the study of promising samples of winter rye in 2014-2017 at the Ural Re-

search Institute of Agriculture, samples of winter rye were isolated, which significantly exceeded the standard varieties Alica and Parom for certain valuable indicators or for a complex of characters. For an average of three years, high winter hardiness, 80-90 %, was set for samples Kama 3 x Parom, Talovskaya 44 x Gran, Snezhana 3 x Alica, and therefore, the stalk density was higher than the standard, and the grain yield was 22- 53 % above the standard and reached 594-795 g/m². Samples Kama 3 x Parom and Snezhana 3 x Alica exceeded the standard of adaptability and had the stalk density, in the ear they had more grains, but the productivity of the ear was lower than the standard. Samples Talovskaya 44 x Gran and Slavia x Talovskaya 41 had a high mass of 1000 grains (37-39 g), they exceeded the standard for spike productivity by 28-33 %. The best samples of winter rye, isolated during field assessment and propagated in isolated areas, show high adaptability in competitive testing and yield at a level of 5.3-5.5 t/ha, which is higher than the standard by 0.4-0.6 t/ha. Sample CP-3/13 exceeded the standard for yield by 12 %, by weight of 1000 grains by 5.2 % and spike productivity by 5.8 %. In order to preserve high adaptability and productive capacity in primary seed production in isolated areas, plants and families with high stalk density, evened in height, short straw and large ears are selected.

Key words: winter rye, variety, adaptability, yield, stem density, ear structure elements.

References

1. Zhuchenko A.A. Rozh' – vazhneishaya prodovol'stvennaya i kormovaya kul'tu-ra Rossii (Rye is the most important food and feed crop in Russia), *Agroprodovol'stvennaya politika*, 2012, No. 3, pp. 14-21
2. Novye sorta i osobennosti tekhnologii vyrashchivaniya ozimyykh zemovykh kul'tur (New varieties and technology features of growing winter grain crops), G.N. Potapova [i dr.], *Permskii agrarnyi vestnik*, 2017, No. 2, pp. 48-56.
3. Optimizatsiya tekhnologicheskikh priemov proizvodstva zerna ozimoi rzhi (Optimization of technological methods for the production of blue rye grain), E.I. Utkina [i dr.], *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*, 2012, No. 6, pp. 38-41.
4. Ozimaya rozh'. Vozdelyvanie i ispol'zovanie na pishchevye i kormovye tseli. Problemy i resheniya (Winter rye. Cultivation and use for food and feed purposes. Problems and solutions), V.A. Sysuev [i dr.], M., FGNU «Rosin-formagrotekh», 2007, 172 p.
5. Fitsev A. I., Kosolapov V. M. Zootekhnicheskaya otsenka ispol'zovaniya rzhi v ratsionakh sel'skokhozyaistvennykh zhivotnykh (Zootechnical assessment of the use of rye in diets of agricultural animals), *Ozimaya rozh': selektsiya, semenovodstvo, tekhnologii, pererabotka: Materialy konferentsii*, Saratov, Novyi veter, 2008, pp. 110–119.
6. Boros D. Quality aspects of winter rye for feed purpose. *Proceedings of International Symposium on Rye Breeding and Genetics*, 28-30 June 2006, Vort. Pflanz-zenucht, 2007, pp. 80-85.
7. Boros D., Lukaszewski F., Aniol. Location of genes controlling of dietary fi-bre and arabinoxilans in rye. *Proceedings of the EUCARPIA Rye Veeting*, 4-7 July 2001, Radzikow, 2001, pp. 78.
8. Developing rye germplasm for alternative uses: quality assessment methods and progress from selection, Flamme W. [et al.], *Vortrage fur Pflanzenzuchtung, Göttingen*, 1996, No. 35, pp. 129-138.
9. Kobylanskiy V.D., Solodukhina O.V. Osnovy selektsii malopentozanovoi rzhi (Basics of breeding low-pentosan rye), *Trudy po prikladnoi botanike, genetike i selektsii*, Sankt-Peterburg, VIR, 2009, T. 166, pp. 112-118.
10. Izuchenie innovatsionnoi zernofurazhnoi nizkopentozanovoi ozimoi rzhi (Study of innovative low forage winter rye feed grain), V.D. Kobylanskiy [i dr.], *Permskii Agrarnyi Vestnik*, 2014, No. 1, pp. 10-16.
11. Kopylovich V. Kormovaya ozimaya rozh' v zelenom konveiere (Fodder winter rye in the green conveyor). *Beloruskoe sel'skoe khozyaistvo*, 2018, No. 11 (189), pp. 52-54.
12. Weiper D. Processing performance of rye as influenced by sprouting re-sistance and pentosan contents. *International rye symposium technology and products*, Espoo, Technical research center of Finland, 1995, pp. 64.
13. Creation of winter tetraploid rye forms, U. Harelík [at ol.], *International Symposium on Rye Breeding and Genetics*, 29 June - 2 July 2010, Minsk, 2010, pp. 20-28.
14. Potapova G.N. Osobennosti vliyaniya dinamiki temperatury i summy osadkov na urozhainost' ozimoi rzhi v usloviyakh Srednego Urala (Features of the influence of temperature and precipitation on the yield of winter rye in the conditions of the Middle Urals), *Agrarnyi vestnik Urala*, 2015, No. 9, pp. 19-24.
15. Goncharenko A. A. Sostoyanie proizvodstva i selektsii ozimoi rzhi v Rossiiskoi Federatsii (State of production and breeding of winter rye in the Russian Federation), *Ozimaya rozh' selektsiya, semenovodstvo tekhnologiya i pererabotka: Mater. Vseros. nauch.-prakt. konf.*, Ekaterinburg, GNU Ural'skii NIISKh Rossel'khozakademii, 2012, pp. 5-11.
16. Larsen R. Jamie Historical. Current and potential future trends rye production and breeding in Canada. *International Conference on Rye Breeding and Genetics*, 24-26 June 2015, Poland, Wroclaw, 2015, pp. 24.

17. Use of enzyme to improve nutrient availability in poultry feedstuffs, Mar-quardt R. [et al.], *Animal Feed Science and Technology*, 1996, No. 60, pp. 321-330.

18. Izuchenie i sokhranenie mirovoi kolleksii rzhi. Metodicheskie ukazaniya (The study and preservation of the world rye collection. Methodical instructions), V. D. Kobylanskii [i dr.], Sankt-Peterburg, VIR, 2015, 44 p.

19. Mezhdunarodnyi klassifikator SEV roda Secale L. (The international classifier of the CMEA of the genus Secale L.), V.D. Kobylanskii [i dr.], L., VIR, 1984, 40 p.